

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН О ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Doi: 10.54952/DHR.2022.82.49.054

Данияр РАДЖАБОВ,
самостоятельный соискатель
Академии Генеральной прокуратуры
Республики Узбекистан

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы прокурорского надзора за исполнением законодательства о здравоохранении, анализируются правовые средства прокурорской деятельности и их особенности, существующие проблемы в национальном законодательстве и пути их решения.

Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, законодательство о здравоохранении, законность, правовые средства прокурора, национальное законодательство, проблемы и пути их решения.

Аннотация. Мақолада соғлиқни сақлаш тўғрисидаги қонунлар ижроси устидан прокурор назоратининг зарурати, прокурор фаолиятининг ҳуқуқий воситалари ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари, миллий қонунчилигимиздаги муаммолар ва уларни ҳал этиш масалалари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: прокурор, прокурор назорати, соғлиқни сақлаш тўғрисидаги қонунчилик, қонунийлик, қонун ижроси, ҳуқуқий воситалар, миллий қонунчилик, муаммолар ва уларнинг ечимлари.

Abstract. The article discusses the need for prosecutorial control over the implementation of laws on health care, legal means of prosecutorial activity and their features, problems of national legislation and ways to solve them.

Key words: prosecutor's office, prosecutor's supervision, medical legislation, legality, legal means of the prosecutor, national legislation, problems and solutions.

В рамках реализации мер по реформированию системы здравоохранения в Узбекистане достигнуты определенные результаты по формированию современной системы оказания медицинской помощи населению.

Вступив в должность президента, Ш. Мирзиёев определил совершенствование системы здравоохранения в качестве одной из основных целей Стратегии действий по пяти приоритетным

направлениям развития Республики Узбекистан на 2017–2021 гг. В свою очередь, дальнейшее реформирование сферы здравоохранения, прежде всего ее первичного звена, системы скорой и неотложной медицинской помощи, направленное на повышение удобства и качества оказания медицинских и социально-медицинских услуг населению, формирование здорового образа жизни населения, укрепление материально-технической

базы медицинских учреждений, установлены в качестве приоритетных направлений в Стратегии действий¹.

В целях реализации этих приоритетных направлений приняты многочисленные программы и законодательные акты, в частности указы Президента Республики Узбекистан «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан»², «О мерах по внедрению принципиально новых механизмов в деятельность учреждений первичной медико-санитарной помощи и дальнейшему повышению эффективности проводимых реформ в системе здравоохранения»³ и «О создании необходимых условий для последовательного продолжения реформ в системе здравоохранения и повышения потенциала медицинских работников»⁴.

Статьей 40 Конституции Республики Узбекистан гарантировано, что каждый человек имеет право на квалифицированное медицинское обслуживание⁵. Реализация данной конституционной гарантии нашла свое отражение в других законодательных актах нашей страны. В частности, к ним относятся законы Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан»⁶ и «Об охране репродуктивного здоровья граждан»⁷.

Основные направления государственной политики в области охраны здоровья граждан вытекают из конституционного права каждого человека на квалифицированное медицинское обслуживание. Как справедливо отмечается в юридической литературе, адекватный уровень социального обеспечения и качество жизни человека и граждан могут быть гарантированы только целенаправленной

политикой государства, правильной организацией государственного регулирования этой сферы⁸.

Следует отметить, что объем финансирования здравоохранения в нашей стране из года в год увеличивается. В частности, если в 2018 г. на медицину было направлено 9,3 трлн сумов, то в 2019 г. объем выделенных средств возрос на 30 % и составил 12,1 трлн сумов.

В 2020 г. данная отрасль также получила 14,89 трлн сумов, или на 23 % больше, чем в предыдущий год.

18 октября 2017 г. в ходе совещания, посвященного анализу реформ в системе здравоохранения, повышению качества и эффективности медицинских услуг, укреплению здоровья населения, обеспечению качественными лекарственными средствами, Ш.М. Мирзиёев отметил, что предстоит еще проделать большую работу по обеспечению населения качественными и доступными лекарственными средствами, охране материнства и детства, совершенствованию неотложной медицинской помощи и системы первичной медицинской помощи, а также дальнейшему развитию частного сектора⁹.

Учитывая, что основной целью системы здравоохранения является сохранение и укрепление здоровья населения, обеспечение средней продолжительности жизни, оказание, при необходимости, высококвалифицированной медицинской помощи, данная система занимает важное место в жизни общества и государства. В этой связи значение прокурорского надзора за исполнением законов о здравоохранении очень велико, особенно в современных условиях, когда перед государствен-

¹ Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» // <https://lex.uz/docs/3107042>.

² Указ Президента Республики Узбекистан «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан» // <http://old.lex.uz/docs/4096197>.

³ Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по внедрению принципиально новых механизмов в деятельность учреждений первичной медико-санитарной помощи и дальнейшему повышению эффективности проводимых в системе здравоохранения реформ» // Национальная база данных законодательства, 13.11.2020 г., № 06/20/6110/1512; 06.05.2021 г., № 06/21/6221/0428.

⁴ Указ Президента Республики Узбекистан «О последовательном продолжении осуществляемых в системе здравоохранения реформ и создании необходимых условий для повышения потенциала медицинских работников» // Национальная база данных законодательства, 06.05.2021 г., № 06/21/6221/0428, 05.10.2021 г., № 07/21/5254/0933.

⁵ Конституция Республики Узбекистан // <https://lex.uz/docs/35869..>

⁶ Закон Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан» // <http://old.lex.uz/docs/26013>.

⁷ Закон Республики Узбекистан «Об охране репродуктивного здоровья граждан» // Национальная база данных законодательства, 12.03.2019 г., № 03/19/528/2741.

⁸ Мельникова А. А. Содержание прокурорского надзора за исполнением законов в сфере оборота лекарственных средств // Актуальные проблемы российского права. – 2017. № 10 (83). – С. 197–203.

⁹ Мирзиёев Ш.М. Тиббиёт соҳасидаги ислохотлар аҳолининг ҳаётдан розилиги, эл-юртимиз тараққиётига хизмат қилсин // <https://www.uzavtoyul.uz/cy/post/tibbiyot-sohasidagi-islohotlar-aholiniing-hayotdan-roziligi-elyurtimiz-taraqqiyotiga-xizmat-qilsin.html>.

ными органами поставлена задача обеспечения соблюдения прав человека в сфере здравоохранения, доступа всех слоев населения к медицинской помощи и социальной защите в случае потери здоровья.

В соответствии со ст. 4 Закона Республики Узбекистан «О прокуратуре» надзор за исполнением законов, направленных на обеспечение прав и свобод граждан, является одним из основных направлений деятельности органов прокуратуры. В предмет надзора за соблюдением прав и свобод граждан в соответствии со ст. 24 данного закона входит также соблюдение прав и свобод граждан министерствами, государственными комитетами, ведомствами, органами самоуправления граждан, общественными объединениями, предприятиями и учреждениями, организациями, а также воинскими частями, воинскими формированиями министерств, государственных комитетов и ведомств, хокимами и другими должностными лицами¹⁰.

Одним из оснований, по которым деятельность прокуратуры занимает важное место в сфере здравоохранения, является то, что, по мнению ученых-юристов, занимающихся исследованиями в области обращения лекарственных средств, в результате злоупотребления должностными лицами своими полномочиями грубо нарушаются права граждан, и при этом прокуратура должна быть гарантом соблюдения законодательства в сфере обращения лекарственных средств¹¹.

Реализация задач, определенных в программах мероприятий и других документах государственного значения в сфере здравоохранения, включает в себя комплекс различных действий финансового, технического, строительного и правового характера, выполнение которых возложено на органы, ответственные за охрану здоровья населения. Осуществление контрольных мероприятий за деятельностью медицинских организаций возложено на Министерство здравоохранения. В свою очередь, выявляются многочисленные нарушения в сфере здравоохранения, в том числе коррупционного характера.

5 декабря 2019 г. в ходе расширенного заседания Республиканской межведомственной комиссии по противодействию коррупции под председательством Генерального прокурора Н. Юлдашева были перечислены наиболее распространенные направления коррупции в системе здравоохранения. В частности, указано, что случаи коррупции в основном наблюдаются в сфере приема на работу, расходования бюджетных средств, оказания платных услуг, выдачи ордеров на получение медицинской помощи за счет государства, оказания медицинских услуг в родильных комплексах, установления инвалидности, обеспечения лекарственными средствами, медицинскими изделиями и оборудованием. Подчеркнуто, что системные недостатки и дефекты в процессе расходования бюджетных средств, взаиморасчетов и платных услуг являются одним из основных факторов, способствующих коррупции.

В результате проверок, проведенных Департаментом государственного финансового контроля при Министерстве финансов за последние два года, финансовые нарушения были выявлены в 1 311 медицинских учреждениях из 1 591, или в 82 %.

Только по данным следствия, за последние два года в учреждениях было потрачено около 92 млрд сумов из бюджета и других фондов.

В исследовании Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, проведенном в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре акушерства и гинекологии, указывается, что за последние два года должностные лица Центра получили 15,3 млрд сум, в том числе 13,2 млрд сумов наличных денег, без передачи в банк, т.е. фактически присвоили их.

Было указано, что одной из причин хищений и злоупотреблений в системе Министерства здравоохранения является полное несоблюдение существующего порядка формирования потребности в лекарственных средствах. В результате вместо объективного определения спроса на лекарственные средства, исходя из их реальной потребно-

¹⁰ Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре» // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 2001 йил 29 август, 04.12.2019 й., 23.01.2020 й., 03/20/603/0071-сон.

¹¹ Петрова Л. И., Манакова С. Г. Совершенствование законодательства в сфере обращения лекарственных средств // Законность. 2015. № 9. – С. 12–16.

сти, необоснованно завышаются закупки отдельных лекарственных средств и создаются условия для неэффективного расходования бюджетных средств.

К примеру, только за 8 месяцев 2021 г. по республике были собраны 538 видов лекарственных средств на сумму 464 млн долларов США, которые не были востребованы в течение срока годности и уничтожены по истечению этого срока.

Врачи вместо того, чтобы давать пациентам объективные рекомендации по назначению лекарств, оформлению направлений на специализированные обследования, превратили этот процесс в настоящий «бизнес». Отсутствие должной профилактической работы в этом направлении со стороны должностных лиц министерства стало причиной справедливых протестов населения¹².

Приведенные данные свидетельствуют, что широкомасштабные мероприятия по реализации приоритетных национальных программ в сфере здравоохранения не могут полностью контролироваться данным министерством и подведомственными ему организациями. В этой связи, как отмечается и в юридической литературе, прокурорский надзор по обеспечению соблюдения прав и свобод человека в сфере охраны здоровья имеет особое значение и занимает важное место в данной области¹³.

Одним из важнейших направлений деятельности органов прокуратуры в сфере здравоохранения является контроль за исполнением государственных программ в области здравоохранения и других проектов государственного значения. Поскольку на выполнение таких важных государственных программ из государственного бюджета выделяются огромные средства, повышается значение контроля за нарушениями законодательства в процессе их выполнения. Исходя из статистических данных, приведенных Генеральным прокурором, в связи с ростом числа правонарушений, выявленных в сфере здравоохранения, можно констатировать, что деятельность исполнителей, ответственных за реализацию государственных

программ, особенно специальных надзорных органов – государственных органов в сфере здравоохранения, является неэффективной.

Генеральная прокуратура собирает и анализирует полную статистику по соблюдению прав и свобод человека и гражданина в сфере здравоохранения по всей стране. Следовательно, целесообразно регулярно обновлять эту статистику на веб-сайте Генеральной прокуратуры. Работа в этом направлении будет более полезной и содержательной, если на сайте выделить отдельную рубрику, посвященную деятельности прокурорского надзора в сфере здравоохранения.

Публичная публикация органами прокуратуры статистических данных и анализов, касающихся соблюдения прав и свобод человека и гражданина в сфере здравоохранения, послужит также важным шагом к усилению прозрачности в этой сфере. Ведь, как отметил в своем докладе Генеральный прокурор Узбекистана Н. Т. Юлдашев, сегодня деятельности прокуратуры, которая пять лет назад была практически закрытым ведомством, присуща гласность, а налаженная система практической отчетности перед народом стала буквально революционным явлением. Уже сегодня прокуроры регулярно отчитываются о своей деятельности перед местными Кенгашами народных депутатов и органами самоуправления граждан, ежедневно через средства массовой информации и социальные сети широкой общественности оперативно предоставляется актуальная информация¹⁴.

Для анализа прокурорского надзора в сфере здравоохранения, на наш взгляд, необходимо рассмотреть вопрос о классификации правонарушений, совершаемых в этой сфере.

В юридической литературе предлагается разделить все нарушения в сфере здравоохранения на следующие три группы по критериям, связанным со структурой субъектов:

1) правонарушения, совершенные органами законодательной и исполнительной власти, а также органами, осуществляющими надзор в области здравоохранения;

¹² Соғлиқни сақлаш соҳасидаги аччиқ ҳақиқатлар ва кўпчиликни қийнаб келаётган муаммолар ҳақида // Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори Н. Йўлдошев раислигида бўлиб ўтган Коррупцияга қарши курашиш бўйича Республика Идоралараро комиссиясининг кенгайтирилган йиғилиши / <https://xs.uz/uzkr/post/sogliqni-saqlash-sohasidagi-achchiq-haqiqatlar-va-kopchilikni-qijnab-kelayotgan-muammolar-haqida>.

¹³ Алиев Я. Л., Логинов А. Н., Романова А. Э. Прокурорский надзор в сфере здравоохранения // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2018, № 5. – 84 с.

¹⁴ Йўлдошев Н.Т. Янги Ўзбекистон прокуратураси: ислохотларнинг дастлабки самаралари // «Халқ сўзи», 2021 йил 27 август.

2) правонарушения, совершенные медицинскими учреждениями (лечебно-профилактическими учреждениями);

3) правонарушения, совершенные фармацевтическими предприятиями и аптеками¹⁵.

В правоприменительной практике правонарушения, относящиеся к первой группе, чаще всего связаны с госзакупками. Кроме того, нередко допускаются нарушения со стороны государственных органов в сфере лекарственного обеспечения. Иногда прокурорам удается через суд отменить неправильно изданные правовые акты, оспаривая правовые акты, принятые органами исполнительной власти.

Правонарушения, относящиеся ко второй группе, в основном связаны с закупками, нарушениями в сфере оплаты труда медработников и невыполнением правил приема пациентов. Кроме того, нередко случаи совершения коррупционных преступлений при проведении ремонтных работ в медицинских учреждениях.

Последняя группа правонарушений в сфере здравоохранения – это правонарушения, совершаемые фармацевтическими предприятиями и аптеками. Следует отдельно отметить, что это одни из самых опасных правонарушений, поскольку они связаны с непосредственными угрозами здоровью и массовым распространением наркотиков. Некачественные лекарства могут нанести вред большому количеству людей в течение длительного времени. Поэтому крайне важно, чтобы прокурорский надзор за фармацевтическими учреждениями был на высоком уровне.

В сегодняшних условиях пандемии Covid-19 и широкого применения информационных технологий актуальной становится проблема нелегальной продажи лекарств дистанционно.

Так, в соответствии со ст. 9 Закона Республики Узбекистан «О техническом регулировании» Министерство здравоохранения Республики Узбекистан организует и обеспечивает выполнение работ в области технического регули-

рования, касающихся безопасности продукции, работ и услуг, наличия в них вредных для жизни и здоровья человека веществ, болезнетворных организмов, предотвращения проникновения или распространения носителей заболеваний, производства и применения изделий медицинского назначения, медицинской техники и лекарственных средств¹⁶.

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 октября 2016 г. № 365 «Об утверждении общего технического регламента о безопасности лекарственных средств» утвержден «Общий технический регламент о безопасности лекарственных средств»¹⁷. При этом следует отметить, что данный Регламент принят на русском языке и до сих пор не переведен на государственный язык.

Этим Регламентом установлено, что реализация лекарственных средств должна осуществляться в соответствии с Техническим регламентом, а также комплексом требований к персоналу, помещениям, оборудованию, документации, обеспечению и контролю качества, установленным Министерством здравоохранения Республики Узбекистан. Однако регламент не содержит четких норм, касающихся того, что розничная торговля лекарственными средствами должна осуществляться только специализированными организациями, регламентируя продажу лекарственных средств дистанционно, в том числе через интернет.

Кроме того, в Положении «О порядке изготовления, хранения, контроля качества и оформления лекарственных средств и изделий медицинского назначения», утвержденном Приказом Министерства здравоохранения Республики Узбекистан от 27 марта 2018 г. № 17, как следует из названия данного положения, не предусмотрен порядок реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов, а также розничной реализации лекарственных средств по рецептам¹⁸.

¹⁵ Фирсова О. А., Дицевич Я. Б. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере здравоохранения: Учебно-методическое пособие. – Иркутск: Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2015. – 103 с.

¹⁶ Закон Республики Узбекистан «О техническом регулировании» // <https://lex.uz/docs/1474642>.

¹⁷ Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2016 г., № 43, ст. 506; Национальная база данных законодательства, 15.11.2017 г., № 09/17/915/0259; 25.10.2018 г., № 09/18/862/2097

¹⁸ Приказ министра здравоохранения Республики Узбекистан «Об утверждении Положения о порядке изготовления, хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения, контроля за их качеством и их оформления» // <https://lex.uz/docs/3648481>.

Более того, хотя в ст. 165¹ Кодекса об административной ответственности¹⁹ и ст. 186³ Уголовного кодекса Республики Узбекистан²⁰ предусмотрена ответственность за реализацию лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов, а также за нарушение порядка розничной реализации лекарственных средств по рецептам, другими законодательными актами порядок реализации лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов не предусмотрен.

Опыт зарубежных стран, к примеру Российской Федерации, показывает, что существует Закон «Об обращении лекарственных средств», принятый 12 апреля 2010 г. Данный закон регулирует отношения, связанные с разработкой, доклиническими исследованиями, клиническими исследованиями, экспертизой, государственной регистрацией, стандартизацией и контролем качества, производством, изготовлением, хранением, транспортировкой, ввозом в Российскую Федерацию, вывозом из Российской Федерации, рекламой, распространением, реализацией, передачей, использованием, уничтожением лекарственных средств²¹.

Этот закон содержит нормы, запрещающие розничную продажу лекарственных средств специализированными организациями, продажу лекарственных средств дистанционно, в том числе через интернет.

Исходя из вышеизложенного, полагаем целесообразным включить в общий Технический регламент о безопасности лекарственных средств и

в Положение о порядке изготовления, хранения, контроля качества и оформления лекарственных средств и изделий медицинского назначения нормы, разрешающие розничную торговлю лекарственными средствами только специализированными организациями и запрещающие продажу лекарственных средств дистанционно, в том числе через интернет.

Кроме того, в целях совершенствования правового регулирования обращения лекарственных средств в нашей стране и законодательного закрепления этого порядка в нормативно-правовом поле предлагается разработать Закон «Об обращении лекарственных средств».

В настоящее время требуется усилить прокурорский надзор за решением вопросов, связанных с дистанционной продажей лекарственных средств. Прокурорам необходимо проводить регулярный мониторинг в сети интернет и принимать меры к выявлению и закрытию сайтов, на которых осуществляется незаконная дистанционная торговля лекарственными средствами.

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что прокурорский надзор занимает центральное место в системе обеспечения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на охрану здоровья и медицинскую помощь. Как видно из приведенных выше данных, деятельность прокуратуры в сфере здравоохранения выявляет и пресекает основную часть правонарушений, совершаемых во всех сферах деятельности учреждений системы здравоохранения.

¹⁹ Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности // <http://old.lex.uz/docs/97664>.

²⁰ Уголовный кодекс Республики Узбекистан // <http://old.lex.uz/docs/111453>.

²¹ Федеральный Закон Российской Федерации «Об обращении лекарственных средств» // <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102137440>.